

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CARCINOMA EPIDERMÓIDE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/06/2023

ASSISTANCE IN NURSING TO THE PATIENT WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8034120

Krislanne Kelly Ramos Alves dos Santos¹

Luís Filipe Dias Bezerra²

Resumo

Este estudo traz evidências a respeito da assistência de enfermagem ao paciente com carcinoma epidermóide. Em se tratando de uma patologia invasiva e com grande complexidade no tratamento, o carcinoma epidermoide, assim como qualquer patologia crônica provoca um grande impacto no indivíduo, pois, muitos ignoram os sinais da doença e negligenciam na busca de um tratamento e, quando é diagnosticado como câncer, por vezes está bem avançado dificultando assim a eficácia do tratamento. Tem-se como objetivo compreender assistência de enfermagem ao paciente com carcinoma epidermóide, assim como, descrever as principais causas do carcinoma epidermóide, relatar estratégias de prevenção e promoção, relatar a atuação da enfermagem no acolhimento e tratamento de pacientes com o carcinoma epidermóide. Trata-se de uma revisão integrativa a partir das seguintes bases de dados: *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO); Base de dados de Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LiLACS); *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE); e o Google Acadêmico. A partir dos dados coletados observou-se que o profissional da enfermagem pode contribuir significativamente para um acolhimento mais humanizado. Porém, para esse acolhimento, faz-se necessário reconhecer o papel relevante desse profissional no âmbito hospitalar no atendimento a pacientes com câncer.

Palavras-chave: Carcinoma Epidermóide; Enfermagem; Assistência; Intervenções.

Abstract

This study brings evidence on nursing care for patients with squamous cell carcinoma. In the case of an invasive and complex pathology like squamous cell carcinoma, as well as other chronic diseases, it has a significant impact on individuals. Many individuals ignore the signs of the disease and neglect seeking treatment, resulting in late-stage diagnoses that hinder treatment effectiveness. The objective of this study was to comprehend nursing care

for patients with squamous cell carcinoma, including understanding the main causes of the disease, discussing prevention and promotion strategies, and highlighting the role of nursing in patient reception and treatment. This integrative review utilized the following databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Nursing Database (BDENF), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LiLACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), and Google Scholar. The findings from the collected data revealed that nursing professionals can significantly contribute to a more compassionate reception of patients. However, it is crucial to recognize the essential role of these professionals in the hospital setting when it comes to caring for patients with cancer.

Keywords: Squamous Cell Carcinoma; Nursing; Care; Interventions.

1. Introdução

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (2015), uma das patologias que traz mais transtornos e aflições à população é o câncer. Esta doença é desencadeada por inúmeros fatores que estão ligados ao local de origem. Caracteriza-se por uma desordem na fisiologia celular, que modifica a capacidade de replicação, e no surgimento de tumores, que podem ser benignos ou malignos.

As neoplasias podem ser classificadas em benignas e malignas. As benignas têm como característica a lentidão no progresso do tumor e, como consequência, não há invasão nos tecidos vizinhos. Já os tumores denominados malignos apresentam um avanço importante com a capacidade de ramificações que podem comprometer em curto tempo outros tecidos. Ressalta-se ainda que as causas da neoplasia maligna são diversas, podendo ser de ordem genética a agentes externos, como, por exemplo, tabagismo, álcool, exposição prolongada ao sol sem proteção alguma e outras (Brasil, 2011).

O diagnóstico de câncer causa sentimentos mais complexos possíveis. No entanto, é importante salientar que um diagnóstico precoce aumenta em 100% as chances de cura, por isso a necessidade de consultas periódicas com profissionais da saúde, buscando sempre bem-estar na saúde (INCA, 2015).

O Carcinoma Epidermóide é um tipo de câncer classificado como maligno, que surge predominantemente em regiões mais expostas à radiação solar, como cabeça, pescoço, braços, mãos e pés. O tratamento para este tipo de patologia é cirúrgico, consistindo na retirada do tumor, e é complementado com a utilização de radioterapia (Souza, 1996).

A importância do tratamento precoce e dos cuidados de enfermagem é crucial na promoção e tratamento desse tipo de câncer. O profissional da enfermagem está apto a cuidar não apenas do aspecto físico do paciente acometido pelo carcinoma, mas também oferece apoio emocional e espiritual. O câncer é uma patologia que desestrutura o ser humano em todas as áreas da sua vida, principalmente o emocional, pois essa doença causa insegurança, ansiedade e, por vezes, depressão.

2. Métodos

A metodologia utilizada neste estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura. O objetivo é obter uma visão abrangente sobre a assistência de enfermagem no cuidado ao paciente com Carcinoma epidermóide. O processo de revisão integrativa foi conduzido seguindo os seguintes passos: Elaboração da pergunta norteadora: Foi formulada uma pergunta central que direcionou a busca pelos artigos relevantes. A pergunta norteadora foi: “Quais são as abordagens e práticas de assistência de enfermagem utilizadas no cuidado ao paciente com Carcinoma epidermoide?”

Busca na literatura: Foi realizada uma busca sistemática de artigos em bases de dados eletrônicas. As fontes de busca incluíram Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram “neoplasia cutânea” e “assistência em enfermagem”, “epidermólise bolhosa” e “carcinoma”. Foram aplicados critérios de inclusão relacionados à data e ao tema do carcinoma epidermóide, bem como ao idioma (artigos completos em inglês, português ou espanhol).

Coleta de dados: Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e os dados relevantes foram extraídos. Foram registradas informações como autor(es), ano de publicação, objetivo do estudo, metodologia utilizada, principais resultados e conclusões. Análise crítica dos estudos incluídos: Os artigos selecionados foram avaliados criticamente quanto à sua qualidade metodológica e relevância para a pesquisa em questão. Foi realizada uma análise minuciosa dos resultados apresentados em cada estudo, identificando semelhanças, divergências e lacunas no conhecimento.

Discussão dos resultados: Os resultados dos estudos foram agrupados e discutidos de forma a fornecer uma visão geral das abordagens e práticas de assistência de enfermagem no cuidado ao paciente com Carcinoma epidermóide. Foram identificadas tendências, pontos comuns e aspectos divergentes encontrados nos estudos revisados.

Apresentação da revisão integrativa: Os principais achados desta revisão integrativa foram compilados e apresentados de forma clara e objetiva. Foram destacadas as contribuições dos estudos revisados para o conhecimento atual sobre a assistência de enfermagem nesse contexto.

Dessa forma, a metodologia adotada permitiu uma abordagem abrangente e sistemática na revisão da literatura sobre a assistência de enfermagem ao paciente com Carcinoma epidermóide. As fontes de busca de dados foram: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Phisioterapy Evidence Database (PEDro) e Google Acadêmico. Os descritores aplicados para a busca dos artigos foram: “neoplasia cutânea” e “assistência em enfermagem”; “epidermólise bolhosa” e “carcinoma”.

As buscas foram realizadas com critérios voltados para a data e o tema do carcinoma epidermóide ou câncer de pele, boca e garganta, assim como artigos completos escritos em língua portuguesa. Os descritores foram aplicados em cada base com o objetivo de selecionar apenas artigos voltados para o carcinoma.

O fluxograma é uma ferramenta essencial que nos ajudará a organizar e sistematizar o processo de seleção dos estudos a serem incluídos em nossa revisão. Cientes dessa importância um fluxograma metodológico foi elaborado e inserido na Figura 1. O objetivo principal desse fluxograma foi garantir que fossem aplicados critérios consistentes e bem definidos para a inclusão e exclusão de artigos, de modo a garantir a qualidade e a relevância dos estudos selecionados. Através desse fluxograma, fomos capazes de seguir uma abordagem estruturada e transparente, minimizando qualquer viés na seleção dos artigos. O fluxograma consistiu em uma série de etapas sequenciais, que começaram com a definição dos critérios de inclusão. Esses critérios estabelecem as características que os artigos deveriam atender para serem considerados relevantes para nossa revisão. Em seguida, foi realizada uma busca inicial na literatura para identificar os artigos relevantes em bases de dados eletrônicas.

Após a busca inicial, realizou-se uma triagem dos títulos e resumos dos artigos identificados, excluindo aqueles que claramente não atendiam aos critérios de inclusão. Os artigos restantes foram lidos na íntegra para uma

avaliação mais detalhada e decisão final de inclusão ou exclusão. Em caso de divergências, buscou-se resolver por meio de consenso ou através de um terceiro revisor. Uma vez selecionados os artigos para inclusão, foram extraídos os dados relevantes de cada estudo e avaliada a qualidade metodológica. Essas etapas permitiram realizar uma análise crítica dos estudos incluídos e sintetizar os resultados de forma clara e concisa. Ao seguir esse fluxograma metodológico assegurou-se a consistência e transparência do processo de seleção de artigos, além de garantir a confiabilidade e validade da revisão integrativa.

Figura 1 – Fluxograma concernente à identificação, triagem e inclusão dos estudos.

A partir desse entendimento, a análise de dados encontrados a respeito do carcinoma epidermóide foi realizada de forma sistemática e contextualizada a partir das experiências vividas com o carcinoma epidermóide.

As etapas que chegaram à escolha dos artigos utilizados estão caracterizadas no gráfico 1, fluxograma elaborado a fim de elucidar o número de amostras utilizadas.

A análise do estudo deu-se por meio da leitura dos artigos selecionados segundo os descritores. A organização e a leitura contaram com o auxílio de uma ficha de leitura, na qual se encontram os principais resultados evidenciados nos estudos. Essa ficha de leitura é constituída pelos principais tópicos pertinentes à discussão em cada artigo escolhido.

Posteriormente, os estudos selecionados foram organizados em um quadro sinóptico para uma melhor visualização dos pontos principais de cada um, para futura análise e discussão dos resultados. Destaca-se que os dados utilizados no presente estudo foram devidamente referenciados, respeitando e identificando seus autores e demais fontes de pesquisa, bem como levando em conta o rigor ético quanto à propriedade intelectual dos textos científicos pesquisados no que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das obras consultadas.

3. Resultado e Discussão

Cada etapa do processo foi cuidadosamente analisada e apresentada de forma clara e concisa no quadro sinótico. Isso inclui desde o planejamento inicial do estudo, passando pela coleta de dados, análise e interpretação dos resultados, até a elaboração do relatório final.

O quadro sinótico foi projetado para ser facilmente compreendido, permitindo que pesquisadores e profissionais identifiquem rapidamente em qual etapa do processo estão e quais são as próximas etapas a serem realizadas. Além disso, ele serve como um guia visual útil para o gerenciamento eficiente do tempo e dos recursos envolvidos na pesquisa.

Os pesquisadores que desenvolveram o quadro sinótico esperam que ele seja uma contribuição significativa para a comunidade científica e profissional, facilitando a compreensão e a aplicação das etapas do processo

investigativo. Acreditam que essa ferramenta pode aumentar a eficiência e a qualidade das pesquisas, ao fornecer uma estrutura clara e sistemática para orientar os pesquisadores em suas atividades.

O quadro sinótico é uma ferramenta visual poderosa que oferece uma visão geral concisa e estruturada das principais etapas de um processo, permitindo uma compreensão rápida e eficiente de sua sequência e interconexões” (Santos et al., 2019, p. 45). Com o quadro sinótico em mãos, os pesquisadores e profissionais terão um recurso valioso para melhor planejar, executar e relatar seus estudos, contribuindo assim para o avanço do conhecimento em suas respectivas áreas. Abaixo é possível observar o Quadro 1 desenvolvido com a caracterização dos nove artigos científicos que tratam sobre o assunto abordado neste trabalho, selecionados nesta revisão integrativa.

Os pesquisadores elencados no Quadro 1 alertam que uma lesão benigna denominada pré-cancerizáveis podem evoluir e originar um carcinoma de células escamosas, ou seja, um carcinoma epidermóide com alto grau de proliferação e potencial metastático.

Quadro 1 – Caracterização dos artigos quanto ao título, autor, objetivo, tipo de evidência, ano de publicação.

Nº	Título	Autor	Objetivo	Evidências	Ano
01	Carcinoma epidermóide no seio maxilar: Uma revisão analítica da literatura	Salimena et al.	Analisar a importância do cirurgião dentista conhecer os tumores malignos sinusais	1A	2013

02	Cuidados de enfermagem ao paciente oncológico em pós-operatório de cirurgia de cabeça e pescoço	Sampaio	Identificar os cuidados de enfermagem necessários aos pacientes oncológicos submetidos às cirurgias de cabeça e pescoço a fim de proporcionar uma adequada recuperação dos pacientes em pós-operatório.	1A	2001
03	Assistência de enfermagem ao usuário com carcinoma espinocelular	Silva e Moreira	Relatar a experiência da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em uma visita domiciliar	1A	2010
04	Assistência de enfermagem aos pacientes com câncer de pele: uma revisão integrativa	Silva, et al	Analisar a assistência de enfermagem a pacientes com câncer de pele	1A	2011
05	Carcinoma de células escamosas: relato de caso	Alves	Apresentar um caso clínico de um paciente que apresentava uma Lesão ulcerada no lábio inferior, que posteriormente foi diagnosticada como sendo carcinoma de células escamosas.	1A	2012

06	Qualidade de vida e prognóstico nos Carcinomas epidermóide de cabeça e pescoço	Peterson e Carvalho	Avaliar um questionário para mensuração da qualidade de vida e sua relação com o prognóstico em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.	1A	2011
07	Câncer de cabeça e pescoço: a comunicação e os seus significados	Regina et al	Compreender a comunicação e os seus significados à luz da ótica dos profissionais da Enfermagem cuidadores de pessoas com câncer de cabeça e pescoço	1A	2013
08	Enfermagem e mutilação em pacientes com câncer de cabeça e pescoço: uma revisão integrativa	Bastos et al	Evidenciar a produção científica da Enfermagem relacionada aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço frente às mutilações.	1A	2013
09	Perfil epidemiológico de pacientes portadores de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço	Lucas et al	Analisar a importância da equipe de enfermagem junto ao paciente com carcinoma epidermóide	1A	2012

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), a equipe multiprofissional tem como finalidade oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente que enfrenta patologias ameaçadoras, como o carcinoma epidermóide. Cada profissional envolvido, incluindo o enfermeiro, trabalha em prol do cuidado não apenas físico do paciente, mas também do seu bem-estar emocional, psicológico e social. A equipe oferece apoio não apenas ao paciente, mas também à sua família, considerando que o enfrentamento de uma doença é uma situação complexa e desafiadora.

Segundo Marta Regina et al. (2015), uma das ações clínicas e comunicativas desenvolvidas pelo enfermeiro diz respeito à prevenção. Esse profissional deve apresentar aos pacientes os fatores de risco potenciais do câncer de pele por meio de estratégias de encontros.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2011) enfatiza que quanto mais cedo o câncer for detectado e tratado, maior será a efetividade do tratamento, as chances de cura e a qualidade de vida do paciente.

Para Salimena et al. (2013), o enfermeiro que cuida de pacientes com câncer deve identificar suas próprias concepções da doença e apresentar estratégias e métodos para um enfrentamento menos doloroso.

Com base nas premissas mencionadas, compreende-se que o enfermeiro busca oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente com carcinoma epidermóide, incentivando-o a lutar pela sua vida e fornecendo informações sobre os desafios que podem surgir durante o tratamento (Regina et al., 2015).

Peterson e Carvalho (2011) ressaltam que, devido à fragilidade do paciente oncológico, os cuidados oferecidos pela enfermagem devem ser individualizados. O indivíduo com câncer se fragiliza não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, devido à expectativa de vida reduzida causada pela agressividade da doença. Nesse

sentido, os cuidados de enfermagem devem proporcionar transformações fisiológicas e psicológicas, desenvolvendo uma relação de amizade e minimizando a dor e o medo decorrentes do diagnóstico.

De acordo com Salimena et al. (2013), a equipe de enfermagem desempenha um papel crucial no tratamento do paciente com câncer, oferecendo apoio emocional para que o indivíduo se sinta acolhido, valorizado e amparado. Os cuidados de enfermagem devem transcender o aspecto físico, e o enfermeiro deve ser capaz de lidar com o paciente oncológico, criando um relacionamento dinâmico que ofereça conforto e motive o paciente a lutar.

3.1 Assistência de enfermagem ao paciente com carcinoma epidermóide

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), a equipe multiprofissional tem como finalidade oferecer uma qualidade de vida melhor ao paciente que enfrenta patologias ameaçadoras, como por exemplo, um tipo de neoplasia. Cada um dos profissionais envolvidos, dentre estes o enfermeiro, trabalha em prol do cuidado não apenas físico do paciente, mas o emocional, psíquico e social. A equipe oferece apoio não apenas ao paciente, mas a toda a sua família, tendo em vista que, o enfrentamento de um problema causado por uma doença é uma situação bastante complexa e desesperadora.

O profissional da enfermagem exerce um papel relevante na prevenção e promoção de doenças, como um carcinoma epidermóide. O enfermeiro auxilia o paciente quanto aos cuidados e tratamentos a serem submetidos no combate à doença e o orienta quanto à sua gravidade, assim como chances de cura quando aplicado coerentemente o tratamento (Salimena et al, 2013).

As informações fornecidas destacam a importância do enfermeiro no cuidado de pacientes com câncer, incluindo o carcinoma epidermóide na região da cabeça. O enfermeiro desempenha um papel fundamental na prevenção,

identificando os fatores de risco e informando os pacientes sobre as medidas preventivas por meio de estratégias de comunicação, como encontros e orientações (Marta Regina et al., 2015).

O câncer é uma doença que frequentemente gera medo e apreensão nas pessoas. No entanto, é fundamental ressaltar que quanto mais cedo o câncer for detectado e tratado, maior a efetividade do tratamento e as chances de cura, o que resulta em uma melhor qualidade de vida para o paciente (INCA, 2011).

Salimena et al. (2013) destacam que o enfermeiro deve estar atento às suas próprias concepções sobre a doença e apresentar estratégias e métodos para auxiliar o paciente no enfrentamento do câncer, buscando tornar o processo menos doloroso.

Portanto, o enfermeiro tem como objetivo principal oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente, fornecendo suporte emocional, informações claras sobre a doença e tratamentos, e incentivando a motivação e a luta pela vida. No caso específico do carcinoma epidermóide na cabeça, o enfermeiro desempenha um papel relevante no acompanhamento oncológico, oferecendo ações preventivas, orientações e cuidados específicos, tanto em tratamentos curativos quanto paliativos (Salimena et al., 2013).

Conforme mencionado por Salimena et al. (2013), o enfermeiro atua no auxílio ao paciente, fornecendo ações preventivas e orientações tanto para tratamentos curativos quanto paliativos. Isso destaca a importância de o profissional de enfermagem adquirir um conhecimento preciso sobre o carcinoma epidermóide, ampliando seus saberes relacionados à patologia. Dessa forma, ele pode oferecer um atendimento que promova tranquilidade e melhorias na qualidade de vida do paciente (Bastos et al., 2013).

A fragilidade do paciente oncológico é ressaltada por Peterson e Carvalho (2011), que destacam a importância dos cuidados individuais. Além dos aspectos físicos, o paciente com câncer também enfrenta desafios emocionais devido à redução da expectativa de vida e à agressividade da doença. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel fundamental, proporcionando cuidados que promovam transformações fisiológicas e psíquicas, buscando estabelecer uma relação de amizade e acolhimento que minimize a dor e o medo associados ao diagnóstico.

A equipe de enfermagem é crucial no processo de tratamento do paciente com câncer, conforme destacado por Salimena et al. (2013). Além de cuidados físicos, é fundamental que o enfermeiro saiba lidar com o paciente de forma a estabelecer um relacionamento dinâmico, oferecendo apoio emocional e valorizando o indivíduo. Os cuidados de enfermagem devem ir além do aspecto físico, buscando proporcionar conforto e motivando o paciente a lutar pela vida.

Essas considerações enfatizam a importância do enfermeiro no acompanhamento oncológico, demonstrando a necessidade de um cuidado abrangente e individualizado, que englobe aspectos físicos, emocionais e psicológicos do paciente com carcinoma epidermóide na cabeça.

Conforme Bastos et al. (2013), os procedimentos cirúrgicos necessários no tratamento do câncer podem ser invasivos e dolorosos para o paciente. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel crucial ao promover boas condições para a cirurgia e evitar complicações. Além disso, o enfermeiro pode ajudar a minimizar a ansiedade do paciente fornecendo informações relevantes sobre o procedimento, contribuindo para reduzir o sofrimento decorrente da angústia e incerteza.

É fundamental que o enfermeiro adote uma abordagem holística ao cuidar do paciente oncológico, como ressaltado por Bastos et al. (2013). Isso significa enxergar o indivíduo em todos os aspectos, incluindo o social, espiritual e psicológico. A cura do paciente depende do equilíbrio desses aspectos, e o enfermeiro desempenha um papel importante ao observar as necessidades, a segurança e as prioridades do paciente oncológico.

Essas considerações reforçam a importância do enfermeiro em oferecer um cuidado integral ao paciente oncológico, considerando não apenas o aspecto físico, mas também as dimensões emocionais, sociais e espirituais. O enfermeiro desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte, informação e um tratamento humanizado, contribuindo para minimizar o sofrimento e promover uma melhor qualidade de vida para o paciente

3.2 Intervenções do enfermeiro no auxílio ao paciente com carcinoma epidermóide

Conforme mencionado por Alves (2012), o papel do enfermeiro no cuidado ao paciente com carcinoma epidermóide é crucial. Além de tratar a doença, o enfermeiro desempenha um papel preventivo e oferece acolhimento, demonstrando constante atenção e cuidado. No âmbito hospitalar, a enfermagem atua na linha de frente, realizando momentos importantes com o paciente, como a triagem, fornecendo informações relevantes para o médico e oferecendo um acolhimento humanizado.

A equipe de enfermagem é essencial no auxílio ao paciente com carcinoma epidermóide, como mencionado por Sampaio (2001). O enfermeiro fornece orientações ao paciente nos momentos pré e pós-operatório, mantendo-o consciente de seu problema e dos procedimentos que serão realizados para o controle ou tratamento do carcinoma. Além disso, são realizados cuidados amplos, como analgesia conforme prescrição médica, curativos diários oclusivos e hidratação adequada.

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma abordagem fundamental no cuidado ao paciente com carcinoma epidermóide, como destacado por Sampaio (2001). A equipe de enfermagem deve planejar e implementar uma assistência adequada ao paciente, considerando suas necessidades e contribuindo para a evolução do quadro clínico. A prática de enfermagem sistematizada permite a identificação das necessidades de cuidado do paciente e sua família, promovendo uma abordagem centrada na pessoa e não apenas nas tarefas.

Essas considerações enfatizam a importância do enfermeiro no cuidado ao paciente com carcinoma epidermóide. Além de realizar tratamentos e procedimentos, o enfermeiro desempenha um papel preventivo, oferece acolhimento e utiliza abordagens sistematizadas para proporcionar um cuidado de qualidade, visando o bem-estar do paciente.

Nesse sentido, observa-se que, os cuidados da equipe de enfermagem transcendem a questões de administração dos medicamentos, banhos etc., mas também diz respeito a um acolhimento mais humanizado e um olhar não só para a doença, mas para o ser humano, para a pessoa que se encontra por trás da patologia. O câncer é uma doença dilaceradora, ele destrói não apenas as células do organismo, o físico do paciente, mas corrói o emocional e a psiquê. O enfermeiro precisa ser sensível a ponto de demonstrar um cuidado de forma íntegra, cuidando além do físico, o emocional e o psicológico do indivíduo.

A consulta de enfermagem é uma ferramenta indispensável no acompanhamento de pacientes oncológicos, como mencionado por Luca, Santos e Berardinelli (2012). Ela oferece orientações e auxílio constantes não apenas para o paciente, mas também para a família e cuidadores.

É importante ressaltar, conforme abordado por Salimena et al. (2013), que a sociedade muitas vezes associa o câncer à dor, morte, pavor e sofrimento. No entanto, o enfermeiro que atende ou acompanha um paciente com

carcinoma epidermóide deve ter uma visão diferenciada da doença e buscar maneiras de lidar com as situações que surgem no cotidiano do paciente. É essencial que o enfermeiro encontre formas de atenuar o sofrimento não apenas do paciente, mas também de seus familiares e pessoas próximas.

Compreender o impacto emocional do câncer e estar preparado para oferecer um suporte adequado são aspectos fundamentais do cuidado de enfermagem no contexto oncológico. O enfermeiro desempenha um papel crucial no acolhimento, orientação, cuidado integral e apoio emocional ao paciente com carcinoma epidermóide, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o enfrentamento da doença.

4. Conclusão

O carcinoma epidermóide é um tipo de câncer que pode apresentar sintomas inicialmente ignorados pela maioria das pessoas, levando ao diagnóstico tardio e dificultando o tratamento e a cura. É importante que o paciente esteja atento aos primeiros sinais, como manchas na pele, pescoço e cabeça, e busque avaliação com um dermatologista para investigar as possíveis causas e evitar a progressão da doença.

Por ser classificado como uma neoplasia maligna, o carcinoma epidermóide requer uma atenção primária intensificada, a fim de evitar o atraso no diagnóstico. Assim como qualquer câncer de pele, o diagnóstico precoce do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço é possível, mas depende da atenção do paciente aos fatores de risco e da observação de possíveis sinais e manchas na pele que possam indicar a doença.

Existem diversas áreas de pesquisa futura que podem contribuir para a compreensão e melhoria do cuidado ao paciente com carcinoma epidermóide. Algumas sugestões de pesquisas nesse campo incluem:

Diante do exposto no estudo, sugere-se que esse trabalho possa inspirar em futuros pesquisadores a reflexão crítica e o debate científico de temas relacionados à assistência de enfermagem ao paciente com carcinoma epidermóide. Deste modo é importante abordar estratégias de prevenção e detecção precoce, intervenções de apoio psicossocial, tratamentos e terapias no contexto das práticas integrativas e complementares, visando, portanto, o bem-estar holístico do paciente, que venham a contribuir de forma singular e expandir o conhecimento na área especulada.

Conclui-se que a enfermagem desempenha um papel relevante no tratamento e controle do carcinoma epidermóide. Os profissionais de enfermagem possuem a responsabilidade de fornecer cuidados e orientações sobre a saúde e o autocuidado para as pessoas diagnosticadas com essa patologia, visando promover o bem-estar e a qualidade de vida do paciente.

5. Referências

ALVES, F. A. et al. **Complicações orais do tratamento quimioterápico antineoplásico**. Jornal Brasileiro de Odontologia, v. 1, n. 1, p. 12-18, 2012.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edições 70, 2010.

BASTOS, A. Q. et al. **Reflexões sobre cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório: uma revisão integrativa da literatura**. Ciência, Cuidado e Saúde, v. 12, n. 2, p. 382-390, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O desenvolvimento do Sistema Único de Saúde: avanços, desafios e reafirmação dos seus princípios e diretrizes**. Ministério da Saúde, 2002.

CORREIA-VELEZ, L.; CLAVARINO, A.; BARNETT, A. G. **Complementary and alternative medicine and quality of life: changes at the end of life.** Palliative Medicine, v. 17, n. 8, p. 695-703, 2003.

HEWITT, M.; GREENFIELD, S.; STOVALL, E. (Eds.). **From cancer patient to cancer survivor: Lost in transition.** National Academies Press, 2006.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (BRASIL). **ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer.** Instituto Nacional de Câncer, 2011.

LUCA, M. D.; SANTOS, I. D.; BERARDINELLI, L. M. M. **Características Nosológicas de Clientes com Câncer em Cuidados Paliativos: Autorrelato Através Da Consulta De Enfermagem.** Revista de Enfermagem da UERJ, v. 20, n. 3, p. 293-299, 2012.

MARTINS, H. M. A.; FERREIRA FILHO, J. L. **Estudo clínico e microscópico de lesões orais potencialmente malignas. Mostra científica do curso de odontologia,** Centro universitário católico de Quixadá, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-O **Classificação Internacional de Doenças para Oncologia.** Fundação Oncocentro de São Paulo, 2011.

PEDRON, I. G. et al. **Carcinoma epidermóide: diagnóstico e condutas imediatas.** Revista Instituto Ciências da Saúde, v. 24, n. 3, p. 237-241, 2006.

PETERSON, A. A.; CARVALHO, E. C. **Comunicação terapêutica na Enfermagem: dificuldades para cuidar de idosos com câncer.** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 64, n. 4, p. 692-697, 2011.

ROCHA, R. M. **O enfermeiro na equipe interdisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial e as possibilidades de cuidar.** Texto & Contexto – Enfermagem, Florianópolis, v. 14, n. 3, p. 350-357, set./dez. 2005.

ROTHER, E. T. **Revisão Sistemática x Revisão Narrativa.** Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. V-VI, 2007.

SALIMENA, A. M. O. et al. **Estratégias de enfrentamento usadas por enfermeiros ao cuidar de pacientes oncológicos.** Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 3, n. 1, p. 8-16, jan./mar. 2013.

SAMPAIO, S. A. P.; RIVITTI, E. A. **Dermatologia.** 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2001.

SILVA, M. M.; MOREIRA, M. C. **Sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos na oncologia: visão dos enfermeiros.** Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 172-178, mar./abr. 2011.

SILVA, F. V. **Autonomia profissional na enfermagem é construída por conquistas técnico-científicas, legais e pelo desenvolvimento de uma prática cidadã.** Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 49, n. 2, p. 1-20, mar./abr. 2007.

SOUZA, A. et al. **Epidemiologia do carcinoma epidermoide da mucosa bucal: contribuição ao estudo sobre três variáveis: sexo, faixa etária e raça.** Revista Odontológica da UNICID, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 143-148, jul./dez. 1996.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0009-10142-9453>. Graduada em Enfermagem-Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar Alagoas- FASVIPAE-mail: krislanne.ramos@hotmail.com.

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3713-8703>. Orientador e Professor do Curso de Bacharelado em Enfermagem na Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar-FASVIPA. E-mail: luisfilipe.db@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre
Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil